

JOGOS ELETRÔNICOS: FREE FIRE E FORTNITE COMO PRÁTICA DE LAZER

Vilmar Rodrigues dos Santos
Faculdade Capital Federal FECAF – Taboão da Serra – SP Brasil
Escola Estadual Professora Hadla Feres – Carapicuíba – SP Brasil
vilmar@professor.sp.gov.br

DOI: 10.5281/zenodo.14238592

Eixo temático: Lazer e Universo Digital

Classificação: Pesquisa Científica

Resumo

Ao perceber como nossos jovens desfrutam de seu tempo livre, percebemos o quanto usam seu tempo em atividades que remetem a utilização de jogos eletrônicos de vários tipos. Gastam horas em seus celulares, tabletes, consoles ou computadores; plataformas diversas para esse tipo de diversão. Com esse trabalho verificamos como os jovens vêm utilizando suas horas livres fora da escola e quando estão libertos de seus afazeres domésticos. Em Carapicuíba, estado de São Paulo foram entrevistados alunos da Escola Estadual Professora Hadla Feres sobre a utilização de jogos eletrônicos em seu momento de lazer, sobre o tempo que gastam frente a esses jogos e o que os motivam a jogar. Escolhemos os jogos Free Fire e Fortnite, da categoria Battle Royale. Os resultados apontam para um consenso de que esses jogos são classificados como Lazer por esses alunos e que essa prática é cada vez mais comum entre eles o lazer doméstico é maior conforme o tempo passa. Assim sendo, essa prática está cada vez mais presente em suas vidas e se articula com as demais atividades realizadas durante o dia.

Palavras-chave: Jogos; Jogos Digitais; Práticas; Lazer;

Abstratic

By realizing how our young people enjoy their free time, we see how much they spend their time on activities that involve the use of electronic games of various kinds. They spend hours on their cell phones, tablets, consoles or computers; diverse platforms for this kind of fun. With this work we see how young people have been spending their free time outside school and when they are free from their household chores. In Carapicuíba, state of São Paulo, students from Professor Hadla Feres State School were interviewed about the use of electronic games at their leisure time, the time they spend playing these games and what motivate them to play. We chose Free Fire and Fortnite games from the Battle Royale category. The results point to a consensus that these games are classified as leisure by these students and that this practice is becoming more common among them, domestic leisure is greater as time goes by. Thus, this practice is increasingly present in their lives and articulates with other activities performed during the day.

Keywords: Games; Digital Games; Practices; Recreation;

Resumen

Al darnos cuenta de cómo nuestros jóvenes disfrutan de su tiempo libre, nos damos cuenta de cuánto pasan su tiempo en actividades que implican el uso de juegos electrónicos de diversos tipos. Pasan horas en sus teléfonos celulares, tabletas, consolas o computadoras; Diversas plataformas para este tipo de diversión. Con este trabajo, vemos cómo los jóvenes han pasado su tiempo libre fuera de la escuela y cuándo están libres de las tareas domésticas. En Carapicuíba, estado de São Paulo, se entrevistó a estudiantes de la Escuela Estatal Profesora Hadla Feres sobre el uso de juegos electrónicos en su tiempo libre, el tiempo que pasan jugando estos juegos y qué los motiva a jugar. Elegimos los juegos Free Fire y Fortnite de la categoría Battle Royale. Los resultados apuntan a un consenso de que estos juegos están clasificados

como ocio por estos estudiantes y que esta práctica se está volviendo más común entre ellos, el ocio doméstico es mayor a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, esta práctica está cada vez más presente en sus vidas y se articula con otras actividades realizadas durante el día.

Palavras chave: Jogos; Jogos Digitales; práticas; ocio;

Introdução

Jogos como Free Fire e Fortnite, são da categoria Battle Royale¹. O nome e o estilo de Battle Royale têm origem em um lugar bem inusitado: em um livro japonês, que por sua vez foi adaptado para mangá e filme com atores reais. Com o tempo, o gênero de Battle Royale ganhou força. Após a popularização do estilo de aventura, com os filmes da saga Jogos Vorazes – que por sua vez também apresentam um “Battle Royale” – não demorou muito para que alguém criasse um game no mesmo formato. O funcionamento de títulos Battle Royale é bem simples. Assim como na obra original, um grande grupo de pessoas fica confinado em um mesmo ambiente, com armas à disposição, e somente um sairá sobrevivente. Quando alguém morre, ele não volta, como na maioria dos games de tiro. É preciso começar uma partida de novo. O número de pessoas varia. Em PUBG e Fortnite, por exemplo, são 100. Em Free Fire são 50. E por aí vai dependendo do jogo. Quanto aos dispositivos compatíveis, Free Fire foi lançado para celulares, mas pode ser jogado em PC com emulador, já o Fortnite, além de estar disponível em celulares, também está presente no PC e em todos os consoles da geração PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Sendo assim, ambos os jogos diferem em sua estratégia para as plataformas para as quais estão disponíveis. Permite que você jogue com seus amigos ou vizinhos, independentemente dos dispositivos ou consoles que você tem cada um. Mas tem um lado negativo, que é necessitar de um dispositivo com mais poder de processamento,

¹ Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/05/free-fire-vs-fortnite-veja-comparativo-entre-os-battle-royale-mobile.ghtml>>.

o que nem todos tem acesso. Como a maioria Battle Royale², a lógica do jogo é a mesma. Em ambos os jogos você pula no início do jogo e tem que decidir em qual parte do mapa você quer pousar. Além disso, você depende do tempo da área jogável do mapa, que também diminuirá em ambos os títulos. O tempo que gastam a frente de seus aparelhos enquanto jogam Free Fire e ou Fortnite nos chamou a atenção pelo fato de serem jogos bastante populares entre os jovens. Sabendo que a cada dia que passa temos os espaços públicos para lazer diminuídos, com a violência urbana cada vez mais perto de nossos pequenos e a possibilidade em poder interagir com outras pessoas de outras localidades, inclusive de fora do país, temos então uma possibilidade de interação diferente, cada vez mais comum entre eles.

O modus operante desses jogos onde os participantes interagem online com outras pessoas e a sua relativa facilidade em jogar promove uma inclusão cada vez maior de pessoas (de todas as idades) nesses jogos. Sendo passamos a indagar se esses jovens abdicariam de outros tipos de lazer, se esses jogos podem ser considerados um novo tipo de lazer cultural e como serão essas interações daqui para frente. Não é o momento de crucificar, endemoniar ou até mesmo, desqualificar os jogos eletrônicos, eles vieram para ficar e isso está bem claro para nós.

Objetivos

Com esse trabalho procuramos verificar se jogos eletrônicos como Free Fire e Fortnite podem ser considerados lazer, além dos conhecimentos relacionados a esse lazer por parte dos alunos participantes do estudo.

Metodologia

O presente trabalho se embasa em autores por sua importância. Barbanti (2003) esclarece que uma pesquisa científica deve descobrir ou esclarecer fatos relativos a um campo do conhecimento. A pesquisa quantitativa, focada na coleta de dados, foi estruturada por meio de questionários individuais com perguntas claras e

² Disponível em: <https://www.oficinadanet.com.br/games/24504-fortnite-vs-free-fire-as-diferencas-em-dois-dos-battle-royale-para-celular>

de múltipla escolha para podermos quantificar as informações e compreender os resultados do referente estudo.

Sociedade atual

Nos dias atuais, percebemos o quão mudamos nossos hábitos. A sociedade se notabiliza segundo Fortuna (2010) pela globalização e valorização da instantaneidade, juntamente com as ações à distância confere ao ser humano uma sensação de ubiquidade.

Conforme nos relata Moita (2007) a informática proporcionou o avanço da comunicação, trazendo implicações culturais, dentre elas, a cultura dos games. As mudanças são tão rápidas que pais e adultos têm se preocupado e se sentindo receosos com uma tecnologia pela qual os jovens se sentem atraídos.

“Tudo chega em milésimos de segundo a todos os recantos do planeta. Nestas últimas décadas, com a ampliação das redes planetárias (internet e canais de televisão), temos a sensação de que o relógio caminha ao mesmo tempo e de igual forma para todos os jovens, em todas as partes do planeta (pelo menos para aqueles que vivem no Ocidente).” (MOITA, 2007, pág. 72).

A mesma autora diz que uma cultura em que imagens vêm ocupando cada vez mais espaço já que para os jovens, não é uma tecnologia nova, “mas algo que faz parte de sua vida... a geração digital lida com naturalidade com esses domínios que fazem parte duma nova cultura.” (MOITA, 2007 pág. 59).

Percebemos então como os games são fascinantes para crianças, jovens e adultos, influenciando praticamente tudo e todos no âmbito da sociedade. Os games permitem ir além das possibilidades de simulação, movimento. Tratando disso, Moita (2007) diz que as simulações, efeitos sonoros vêm de uma interação com uma nova linguagem, do surgimento de tecnologias digitais e da convergência das mídias. Dentre outras coisas, a informática proporcionou, além da comunicação, uma cultura de games. Esses novos ambientes vislumbram a possibilidade da participação de milhares de pessoas do mundo todo, interagindo em tempo real, uma nova experiência com elementos tecnológicos.

Já Gularte (2010) relata que os gostos pessoais mudam com o passar do tempo. Jogos antigos podem servir de base para um estudo, cultura e tecnologia, mas para os jogadores é um elemento nostálgico.

Mas esses jogadores têm características próprias e fatores motivacionais relatados por Gularte (2010):

Fantasia	Como nos livros e cinema, o jogador transporta-se para mundos diferentes e viver realidades novas.
Exploração	O jogador quer conhecer cada detalhe do mundo apresentado a ele. Procura interagir e entender o mundo a sua volta.
Quebra de regras sociais	Desejo de fazer coisas que são proibidas no mundo real. Por oferecer novas experiências, esta motivação ganhou bastante evidência. O princípio entrópico da quebra de regras gera situações até então impossíveis de serem concebidas pelo jogador.
Socializar-se	Buscam a socialização quando não querem simplesmente usufruir dos desafios do jogo, cumprindo missões ou fazendo outra coisa que não estejam nas regras principais
Reconhecimento	Alguns jogos permitem a criação de guildas, clãs ou equipes. Em um mundo virtual sempre haverá jogadores mais fortes e mais fracos. O reconhecimento do jogo ou dos

	jogadores pelos grandes feitos executados por um usuário.
--	---

Adaptado de GULARTE (2010, pág.126 a 130)

Assim, “os jovens vivem de forma intensa cada momento, incorporando-se em si, com marcas, gírias, senhas que os diferenciam dos adultos e os separam em tribos, clãs. “ (MOITA, 2007, pág.66).

Mas, por que eles jogam? Pessoas jogam por que sentem prazer em jogar, o jogo é importante para o ser humano e ato de se divertir, aprender algo e fantasiar também podem ser descritos como motivadores para o jogar. Outra função do jogo, pensando aqui em jogos eletrônicos é a descrita por Brancher (2009) mostrando que é permitido ao jogador incorporar personagens que não são aceitos na sociedade da vida real. O jogo eletrônico também é uma demonstração de força entre os jogadores que trabalham o raciocínio. Assim, independente dos conteúdos que um jogo pode apresentar, os participantes podem vivenciar seus anseios, medos e sentimentos. Falando em sentimentos, o fracasso divertido é uma maneira de experimentar o jogo por mais tempo. Segundo Gonigal (2012):

“Ao mesmo tempo que podemos apreciar nosso fracasso, podemos passar mais tempo em um estado de otimismo urgente – o momento de esperança, quando nos sentimos inspirados a tentar até o fim e dar o máximo de nós mesmos. “ (GONIGAL, 2012 pág. 78).

Os jogos eletrônicos eliminam nosso medo e aumentam nossas chances de sucesso. Em muitos casos essa esperança de sucesso é mais empolgante que o sucesso em si. “Se fracassarmos e pudermos tentar novamente, então ainda teremos uma missão, “ (GONIGAL, 2012 pág. 77).

As informações, conhecimentos e valores inseridos num jogo eletrônico é muito significativa e que envolve muitos profissionais. “O alto investimento propicia a criação de jogos cada vez mais interessantes e atraentes. A tecnologia aliada a criatividade tem um efeito inimaginável. “ (TAVARES, 2007 pág. 14). Sendo assim, o encanto pelos jogos é inevitável.

O jogar possui uma carga afetiva grande já que “os jogadores que experimentam juntos a sensação do jogo tendem a reunir-se em outras situações

também. ” (PIMENTEL, 2003 pág. 19). E em se tratando de jovens e adolescentes com poucas oportunidades de lazer em suas comunidades, fica claro que a possibilidade em poder participar de atividades com os colegas mesmo que em seus lares, distantes deles se mostra ideal para a atual circunstância. Os jogos criam vínculos sociais fortes, pois quando passamos um tempo interagindo com outras pessoas em nossas redes sociais, maior a probabilidade de gerar o que chama Gonigal de emoções positivas ou “emoções pró-sociais”.

Podemos destacar a presença da tensão, incerteza, acaso. “Há por parte do jogador um esforço para o desenlace, a tensão confere ao jogo um valor ético, uma vez que por mais que se queira ganhar, é necessário obedecer às regras. “ (ALVES, 2015 pág. 19).

Lazer, Jogos Eletrônicos

Conceituar o lazer não é tão simples, pois como afirma Rolim (1989), isso depende do ponto de vista que cada autor tem sobre o tema, e muitos são os que se pronunciam a respeito. Dentre as várias conceituações, optamos por apresentar aqui conceitos que acredito serem relevantes, sem querer apontar uma definição fechada. O primeiro foi elaborado por Dumazedier que trata do assunto da seguinte forma:

“É o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. ” DUMAZEDIER (pág. 34 - 1973).

Já Nelson Marcellino traz outra definição para Lazer:

“É por mim entendido como a cultura - compreendida no seu sentido mais amplo - vivenciada (praticada ou fruída) no tempo disponível. É fundamental, como traço definidor, o caráter "desinteressado" dessa vivência. Não se busca, pelo menos basicamente, outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. A disponibilidade de tempo significa possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplativa.” (MARCELLINO, 1990).

Outro autor traz essa definição: “não há conceituação uniforme em relação ao lazer. O termo é normalmente em contraste com o conceito de trabalho. A cada dia, com o caráter alienado do trabalho, o lazer se torna mais importante...”. (BARBANTI, 2003 pág.363).

O mesmo autor tem uma definição para o jogo: “uma forma de competição prazerosa cujo resultado é determinado por habilidades motoras, estratégias ou chances” (BARBANTI, 2003 pág. 358).

“Por natureza, jogos digitais são, antes de tudo (e inconfundivelmente), jogos.” (REIS e CAVICHIOILLI, 2015 pág. 75)

O historiador Huizinga já tratava do tema jogo e para ele, apesar do desejo de ganhar deve-se sempre respeitar as regras. Segundo Gularte (2010) jogar é o comportamento gerado pela atividade que aqui é o jogo, gera emoções que são interpretadas pelas respostas sensoriais. Jogar leva a sentimentos e divertimento. Com relação aos jogos eletrônicos, Tavares (2007) diz os jogos eletrônicos não são simples passatempo da atual geração de jovens, nem se trata de modismo ou brinquedo ultra tecnológico. Ele faz uso da tecnologia em sua formatação.

Quando pensamos no lúdico, como relata Pimentel (2003), o jogo, a festa e o lazer nos transportam para outro lugar, um mundo de fantasia, outra realidade. Se consideramos o jogo como elemento da cultura devemos considera-lo como elemento integrante da realidade. Os jogos eletrônicos são atividades voluntárias, jogamos por que gostamos, por que queremos.

Lazer e Games

É sabido que o lazer praticado pelas pessoas hoje em dia é diferente do praticado a algum tempo atrás. Novas possibilidades aparecem a cada dia que passa e os jovens, atentos a tudo isso, se permitem usufruir desse lazer em casa com a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis como os celulares ou consoles.

Podemos pensar em lazer quando a pessoa, o indivíduo se proporciona a fazer algo para o próprio bem, promovendo paz interior, se livrar dos males, se desestressar, livrar-se das tensões do dia a dia, relaxar ou até mesmo não fazer nada

em seu ócio. Fazer uma viagem, ouvir uma música, ler um bom livro, são opções interessantes para usufruir de seu lazer.

Mas quando uma pessoa resolve usar esse momento para participar de jogos eletrônicos, estaria usufruindo de seu lazer? Os jogos tradicionais com a presença de pessoas como o futebol, o handebol, o voleibol ou o basquetebol se mostram como opções de lazer quando realizados de maneira participativa pensando na concepção de esporte de participação (sem os efeitos possivelmente negativos da competição). Essa participação em jogos coletivos tem uma duração pré-definida que pode demandar uma ou duas horas. E os jogos eletrônicos?

Alves (2015) diz que o game não é algo essencial, pode até ser considerado supérfluo. A mesma autora traz algumas características dos games:

- O fato de ser livre, de ser uma atividade voluntária, mostra um certo sentido de liberdade;
- O game não é da vida real, pelo contrário, é um momento de evasão da vida real. Guarda um sentido de “faz de conta”.
- Distingue-se da vida comum, ou seja, acontece num intervalo de tempo e espaço delimitados;
- O game cria uma ordem. Reina uma ordem estabelecida por ele, introduz a confusão da vida uma perfeição temporária e limitada;

“Por essas características, durante o período de tempo que jogamos, estamos imersos em um mundo onde parecemos fascinados. É como se o game nos tivesse cativado e oferecido algo que necessitamos, ele nos oferece ritmo e harmonia.” (ALVES, 2015 pág. 19).

Ao nos depararmos com esse tipo de jogo, vemos o quanto temos os jovens envolvidos em suas tramas. Horas a fio frente ao computador, o celular ou tablete mostram como as relações são diferentes ao compararmos com jogos presenciais. As pessoas perdem a noção do tempo quando jogam e jogos como Free Fire ou Fortnite têm esse apelo de “aprisionar” seu jogador por um tempo extremamente longo.

As vantagens para esses jogadores vão desde a possibilidade de não se deslocar para outros lugares, a interação imediata com os demais participantes onde

quer que eles estejam, o fato de incorporarem personagens até a realização de coisas que não poderia fazer num jogo ou partida presencial. Podemos colocar aqui como desvantagens a potencialização de permanecer sozinho já que as possibilidades em se encontrar com as pessoas que jogam com você são menores, as práticas corporais aqui realizadas são quase nulas já que os movimentos realizados se resumem a utilização dos dedos. Intelectualmente falando percebemos o quanto esse tipo de jogo trabalha com o raciocínio lógico onde as estratégias são muito requeridas.

Outro aspecto a ser levado em conta: durante as férias, algumas opções de entretenimento são buscadas para os filhos que estão sem aulas. Uma delas é a utilização de jogos eletrônicos em consoles ou até mesmo em Desktop. Os jogos clássicos até envolvem famílias em torno dos jogos. O que mudou um pouco foi a procura por jogos eletrônicos durante o período de aulas, principalmente as aulas vagas. No contra horário da escola, os jovens têm se dedicado cada vez mais a ocupar seus horários vagos em partidas virtuais de diversos jogos. O presente trabalho destaca dois deles. O Free Fire e o Fortnite.

Resultados do Estudo

A pesquisa foi realizada com alunos da escola estadual Professora Hadla Feres. Participaram deste trabalho 59 alunos entre 11 e 15 anos da Escola Estadual Professora Hadla Feres (42 meninos e 17 meninas). Os pais assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido, assim como a Direção da Escola autorizou o trabalho realizado com os alunos. A princípio esclarecemos a todos os conceitos de games eletrônicos aos alunos e se entendiam o conceito de Lazer, o que foi, de certa forma, fácil de responderem. A partir daí foi entregue um questionário simples onde responderam a respeito dos jogos FREE FIRE E FORTNITE, as horas dispendidas para tal e o que mais os motivam a jogar. Foi perguntado também que outros tipos de atividade deixariam de fazer para poderem jogar

Dos 59 alunos entrevistados, 46 deles jogam Free Fire, 3 apenas joga Fortnite e 10 costumam jogar os dois jogos. Isso se dá pelo fato de termos o jogo FREE FIRE

disponível em aparelhos celulares, o que facilita a sua prática e o FORTNITE ser mais comum em computadores.

Quanto ao tempo dispendido para jogar, 20 alunos jogam por até 2h por dia, 20 alunos jogam entre 2h e 4h por dia e outros 19 alunos jogam mais de 4h por dia, podendo ser até 10h por dia. Isso mostra o quão estão engajados em participar de jogos individualmente ou em partidas com outras pessoas e o prazer relatado pelos alunos justifica o grande número de horas jogando. Numa sociedade onde o individualismo está mais evidente, a prática de jogos individuais online é muito comum. Poder jogar com outras pessoas sem efetivamente estar presente ao lado delas é um atrativo sem dúvida.

Entre os principais motivos que os levam a praticar esses jogos, o entretenimento, a diversão, o fazer mais amigos (mesmo que online), um lazer a mais e o fato de ser um passatempo aparecem em quase todas as respostas. Podemos destacar também que alguns jogam pela possibilidade em subir de ranking, pegar uma patente mais alta ganhar um campeonato e a diversão em matar mostrando suas habilidades. Esse divertimento cada vez mais doméstico mostra a tendência de usar o lar como local para acesso a atividades de entretenimento e nesse caso o tempo livre é consumido em sua maior parte dentro de casa

Ao serem perguntados sobre que outros tipos de atividades deixariam de fazer para jogar, declararam que deixariam de ver um filme ou ler um livro (38%), de praticar esportes (25%), passeio com amigos (15%). Outras respostas como deixar de comer também aparecerem nos relatos. Apenas 15% dos alunos não deixariam de praticar outra atividade para jogar esses jogos eletrônicos. Isso mostra que efetivamente os jogos eletrônicos se mostram cada vez mais uma opção de lazer para os praticantes.

Considerações Finais

Se considerarmos os jogos eletrônicos como um fenômeno recente em nossa sociedade, podemos afirmar que Free Fire e Fortnite contribuem em muito para o lazer de muitos jovens. Sua prática é cada vez mais presente no dia a dia desses alunos e podem ser realizadas entre outras atividades de lazer. A comodidade e o fácil acesso

a esse tipo de jogo, concomitantemente a sua jogabilidade são elementos que justificam sua prática. O grande número de horas frente aos aparelhos e consoles pode ser um indicativo para a necessidade em se pensar como outras formas de lazer articulado podem ser adequadas para que esses praticantes não fiquem no isolamento. O prazer em jogar, as habilidades adquiridas e possibilidade em fazer mais amizades entre outros fatores são apresentadas como justificativas dos jogadores se encantarem tanto por esse tipo de atividade.

Percebemos que os jogos eletrônicos podem ser considerados mais uma forma de usufruir do tempo livre podendo ser compreendidos como um lazer. Estudos mais aprofundados devem ser realizados para dar continuidade ao tema que se mostra relevante na medida que mostra uma tendência cada vez maior de práticas online onde devemos mostrar os benefícios de atividades como os jogos e a responsabilidade do uso adequado dessas mídias.

Referências

ALVES, Flora. **Gamification**: como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Um guia completo, do conceito a prática. 2. ed. São Paulo Sp: Dvs, 2015. 172 p.

BARBANTI, Valdir José. **Dicionário de Educação Física e Esporte**. 2. ed. Barueri: Manole, 2003.634 p

BRANCHER, Jacques Duílio. Introdução aos Conceitos dos Jogos de Computador. In: FERNANDES, Anita Maria da Rocha et al. **Jogos Eletrônicos**: mapeando novas perspectivas. Florianópolis Sc: Visual Books, 2009. Cap. 1. p. 17-35.

DUMAZEDIER, Joffre. **Lazer e cultura popular**. São Paulo Sp: Perspectiva, 2000.

FORTUNA, Tânia Ramos. Brincar com diferentes e com as Diferenças: O Potencial da Brincadeira para a Promoção da Inclusão e Transformação Social. In: OLIVEIRA, Vera Barros de; SOLÉ, Maria Borja I; FORTUNA, Tânia Ramos. **Brincar com o Outro**: Caminho de Saúde e Bem-Estar. Petrópolis: Vozes, 2010. Cap. 3. p. 101-123.

GONIGAL, Jane Mc. **A realidade em jogo:** por que os games se tornam melhores e como eles podem ajudar o mundo. Rio de Janeiro Rj: Best Seller, 2012. 377 p. Tradução Eduardo rieche.

GULARTE, Daniel. **Jogos eletrônicos:** 50 anos de interação e diversão. Teresópolis Rj: 2AB, 2010. 190 p. (Ludo).

KINAST, Priscilla. **Fortnite vs Free Fire:** Quais as diferenças entre esses dois jogos Battle Royale. 2018. Priscilla Kinast. Disponível em: <<https://www.oficinadanet.com.br/games/24504-fortnite-vs-free-fire-as-diferencas-em-dois-dos-battle-royale-para-celular>>. Acesso em: 30 jul. 2019.

MARCELLINO, Nelson Carvalho. **Lazer e educação.** Campinas Sp: Papirus, 1990.

MOITA, Filomena. **Game on:** jogos eletrônicos na escola e na vida da geração @. Campinas Sp: Alínea, 2007. 194 p.

OLIVEIRA, Vera Barros de; SOLÉ, Maria Borja I; FORTUNA, Tânia Ramos. **Brincar com o outro:** caminho de saúde e bem-estar. Petrópolis: Vozes, 2010. 126 p. (Brinquedo educação e saúde).

PIMENTEL, Giuliano. **Lazer:** fundamentos, estratégias e atuação profissional. Jundiaí Sp: Fontoura, 2003. 112 p.

REIS, Leôncio José de Almeida; CAVICHIOILLI, Fernando Renato. **Lazer e jogos Digitais:** reflexões a partir do WORLD OF WARCRAFT. **Licere**, Belo Horizonte Mg, v. 18, n. 1, p.75-109, 2015.

ROLIM, Liz Cintra. **Educação e lazer:** a aprendizagem permanente. São Paulo Sp: ática, 1989. 118 p. (Educação em ação).

SCHULZE, Thomas. **Veja comparativo entre os Battle Royale mobile.** 2019. Elaborada por Thomas schulze. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/05/free-fire-vs-fortnite-veja-comparativo-entre-os-battle-royale-mobile.ghtml>>. Acesso em: 30 jul. 2019.

TAVARES, Marcos Tadeu de Souza. Jogos Eletrônicos: Educação e Mídia. In: SILVA, Eliane de Moura; MOITA, Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro; SOUSA, Robson Pequeno de. **Jogos Eletrônicos: construindo novas trilhas**. Campina Grande Pb: EDUSP, 2007. Cap. 1. p. 13-25.

VINHA, Felipe (Org.). **O que é e como funciona o Battle Royale, de jogos como Fortnite e PUBG**. 2019. Elaborada por Felipe vinha. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/05/o-que-e-e-como-funciona-o-battle-royale-de-jogos-como-fortnite-e-pubg.ghtml>>. Acesso em: 30 jul. 2019.